

ANEXO 3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais

SUBPRODUTO 1.3

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Profa. Dra. Daniele dos Santos Ferreira Dias

Prof. Dr. Mariano Castro

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Questionário

The background features a dark blue rectangle in the upper right, a light blue rectangle with a wavy border containing the title, and a light blue area on the left with diagonal hatching. Three blue circles are arranged horizontally in the center, and two parallel gold lines run diagonally from the bottom left towards the top right.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA SEM TUTOR

Avaliar se constitui uma prática pedagógica inerente à gestão de projetos e programas. Avaliar no campo da Educação é uma estratégia que conduz a processos de reflexão-ação-reflexão, ou seja, a uma prática educativa capaz de olhar para ação a partir de uma perspectiva teórica e repensar práticas e renovar ação sob a Luz da teoria. Para tanto, o Planejamento é o instrumento do processo avaliativo, que se inicia com a previsibilidade da ação, que precisa ser revisitada quanto ao alcance dos objetivos e metas.

A questão que se coloca, nos processos educativos de formação é como medir o impacto do planejamento em ação, no caso em tela o impacto da formação oferecida à secretários de educação, gestores, técnicos e representantes de unidades executoras (UEx) descentralizadas que gerenciam os recursos do Plano Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nesses termos, planejar, avaliar, refletir e replanejar são ações inerentes ao processo educativo da formação de gestores educacionais. É a avaliação qualitativa da ação de formação que pode fornecer para além de números e alcance de metas a dimensão da importância da ação formativa. Para tanto, o monitoramento das metas e o acompanhamento das experiências, aqui denominado de boas práticas, pode se constituir de indicadores de avaliação qualitativa.

Na perspectiva de buscar o equilíbrio entre o alcance das metas e a busca de reconhecer o impacto da formação oferecida para a gestão descentralizada dos recursos do PDDE, o questionário “Avaliação do Curso de Capacitação a Distância sem Tutor” foi elaborado e aplicado ao início e ao final de cada formação.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do eixo assistência técnica. Vejamos um print do instrumento:

O questionário foi orientado para ser respondido ao início e ao final de cada turma de capacitação à distância com tutor. No final, apresentamos o instrumento na íntegra.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao usar diferentes metodologias de resposta, buscou avaliar a percepção e comportamento dos cursistas quanto a execução do curso de formação, oportunizando aos coordenadores e formadores um acompanhamento e monitoramento das ações para o replanejamento das ações a fim de atender as especificidades de formação requerida pelos sujeitos. Esses resultados estão melhores detalhados na Coletânea das avaliações (anexo 6).

De acordo com a equipe do produto 3, responderam ao questionário 143 participantes, no início do curso, e 226 participantes ao final do curso, como demonstrado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1. População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO	AMOSTRA		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Curso de Capacitação sem tutoria	2.482	-	143	226

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, nos cursos de capacitação a distância sem tutoria não havia a participação de facilitadores e tutores, mas apenas da equipe técnica. Esses resultados apresentados na tabela 10 apresentaram médias abaixo do nível de concordância, o que revela a necessidade da equipe de monitoramento avaliar as dificuldades de interação entre os cursistas e a equipe de suporte, como também o atendimento às demandas.

Tabela 2. Avaliação da Interação entre alunos e suporte técnico no curso de capacitação sem tutoria

Itens Avaliados	Média	Desvio Padrão
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	3,77	0,88
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	3,92	0,77

N = 143 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A cultura de educação a distância ainda está se consolidando no Brasil essa modalidade de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE foi a que apresentou maiores dificuldades de engajamento dos cursistas. Muitos iniciavam o curso, mas acabaram não finalizando, mesmo a modalidade que tem a participação de tutores existe dificuldade para desenvolvimento das atividades.

4. CONCLUSÃO

O questionário se constitui em importante processo de monitoramento e avaliação das atividades de capacitação, podendo elucidar o seu sentido e o seu alcance, assim como registrar os avanços e as dificuldades, orientando o planejamento e/ou o replanejamento.

Podemos afirmar que a capacitação a distância sem tutoria para aqueles que realizaram o curso com êxito cumpriu o seu objetivo de formação dos dirigentes e técnicos, gestores escolares, presidentes/membros de UEx, conselheiros e comunidade, visando à qualificação da gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

O questionário revela aquilo que pode ser considerado o grande desafio da capacitação à distância sem tutor, que é a ausência de uma cultura EaD, especialmente para um público tão amplo, envolvendo toda a região nordeste, e tão diverso, envolvendo tantos estados, da área urbana e do campo.

Considera-se, também, o fato do CECAMPE ser uma iniciativa recente, que era pouco conhecida na região, especialmente no seu início.

QUESTIONÁRIO - INÍCIO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SEM TUTORIA

Prezado(a) cursista, seja bem-vindo(a)!

Este questionário objetiva caracterizar o nível de conhecimento sobre os programas financiados pelo FNDE, a exemplo do PDDE e Ações Integradas, bem como identificar a percepção sobre a gestão dos programas executados no município e escola onde você atua.

Neste sentido, antes de iniciar as atividades do curso, é necessário responder as questões apresentadas a seguir. As respostas devem expressar sua experiência no contexto da atuação profissional.

Sua participação é MUITO IMPORTANTE para a melhoria de nossas ações de capacitação.

Agradecemos sua contribuição!

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

1. E-mail *

INFORMAÇÕES DOS CURSISTAS E CONHECIMENTO SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

2. Nome completo (sem abreviações) *

3. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

4. Cidade onde está situada a Escola em que você atua:

5. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

6. Qual a sua idade (em anos)? *

7. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

8. Qual o seu nível de conhecimento sobre os Programas ofertados pelo FNDE?
(obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Programa Dinheiro Direto na Escola	<input type="radio"/>				
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	<input type="radio"/>				
Caminho da Escola	<input type="radio"/>				

9. Qual o seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas ao PDDE? (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	<input type="radio"/>				
PDDE Campo	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Sustentável	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	<input type="radio"/>				
PDDE Novo Ensino Médio	<input type="radio"/>				
PDDE Brasil na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação e Família	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Cultura nas Escolas	<input type="radio"/>				
PDDE Atleta na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação Conectada	<input type="radio"/>				
PDDE Emergencial	<input type="radio"/>				

10. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

11. Quantos filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

12. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

ATUAÇÃO NA ESCOLA E GESTÃO DO PPDE

13. Qual o seu vínculo com a escola? *

Marcar apenas uma oval.

- Servidor(a) efetivo(a)
- Contratado(a) como Prestador de Serviço
- Cargo Comissionado
- Contrato com carteira assinada
- Voluntário(a)
- Outro: _____

14. Tempo de atuação na escola (em anos)? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- Mais de 6 e menos de 10 anos
- Mais de 10 e menos de 15 anos
- Mais de 15 e menos de 20 anos
- Mais de 20 anos

15. Qual a sua função na escola: *

Marcar apenas uma oval.

- Diretor(a)
- Vice-Diretor(a)
- Coordenador(a) Pedagógico(a)
- Professor(a)
- Secretário(a) Escolar
- Coordenador(a) Administrativo(a)
- Tesoureiro(a)
- Assistente Administrativo(a)
- Assistente Pedagógico(a)
- Outro: _____

16. Se atua como DIRETOR(A) da escola, qual o seu tempo de atuação na função (em anos)?

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 3 anos
- Mais de 3 e menos de 5 anos
- Mais de 5 e menos de 10 anos
- Mais de 10 anos

17. Qual o seu nível de conhecimento sobre a legislação relacionada ao PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

18. Qual o seu nível de conhecimento sobre a legislação relacionada às Ações Integradas? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

19. Existe uma Unidade Executora (UEX) formalizada em sua Escola? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

20. Se sua resposta à questão anterior foi “Não”, qual o motivo para inexistência de uma UEx na escola?

21. A UEx da sua escola utiliza o Cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

A Escola não tem UEx formalizada

22. Qual o seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX) (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de Repasse de Recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos Recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de Contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e Controle Social	<input type="radio"/>				

23. Qual o seu nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	<input type="radio"/>				
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	<input type="radio"/>				
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	<input type="radio"/>				
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	<input type="radio"/>				

24. Qual o seu nível de dificuldade na realização das seguintes ações para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhuma	Baixa	Regular	Elevada
Elaboração do Plano anual de atividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elaboração do Plano de aplicação de recursos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elaboração da Prestação de Contas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25. Existe alguma outra dificuldade no PLANEJAMENTO DAS AÇÕES do PDDE que não foi indicada na questão anterior?

GESTÃO E CONTRIBUIÇÃO DO PPDE

26. Deve ser informado na prestação de contas ao FNDE...(obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta).

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Extratos bancários, notas fiscais, recibos, processos de licitação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conciliação Bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contratos de locação e/ou de terceiros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. Quais as principais dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx de sua escola? *

28. Quais os principais benefícios do PDDE para a gestão da Escola? *

29. Leia atentamente os fatores indicados a seguir e avalie o NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO do PDDE em cada um dos fatores (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta).

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Descentralização de Recursos	<input type="radio"/>				
Democratização da Gestão Escolar	<input type="radio"/>				
Participação da Comunidade Escolar na tomada de decisão	<input type="radio"/>				
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Infraestrutura física	<input type="radio"/>				
Melhoria na gestão pedagógica da escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Qualidade do Ensino	<input type="radio"/>				
Aumento no índice do IDEGES	<input type="radio"/>				
Fortalecimento da Autogestão	<input type="radio"/>				

30. Nível de participação dos seguintes agentes na operacionalização do PDDE da Escola onde você atua (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Diretor(a) da Escola	<input type="radio"/>				
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	<input type="radio"/>				
Equipe pedagógica	<input type="radio"/>				
Professores	<input type="radio"/>				
Comunidade (alunos e pais)	<input type="radio"/>				
Secretaria de Educação do Município	<input type="radio"/>				
Conselho Escolar	<input type="radio"/>				

31. Qual o nível de interação da Escola com os agentes públicos e sociais? (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Secretaria de Educação do Município	<input type="radio"/>				
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	<input type="radio"/>				

32. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço a seguir).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

QUESTIONÁRIO - FINAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SEM TUTORIA

Prezado(a) Cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o curso ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, a partir de sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Desta forma, sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

1. E-mail *

Informações dos Cursistas

2. Nome completo (sem abreviações) *

3. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

4. Cidade onde sua Escola está localizada: *

5. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

6. Qual a sua idade (em anos)? *

7. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

8. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

9. Quantos filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

10. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

11. Qual o seu vínculo com a escola? *

Marcar apenas uma oval.

- Servidor(a) efetivo(a)
- Contratado(a) como Prestador de Serviço
- Contrato com carteira assinada
- Voluntário(a)
- Outro: _____

12. Tempo de atuação na escola (em anos)? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- De 5 a menos de 10 anos
- De 10 a menos de 15 anos
- De 15 a menos de 20 anos
- 20 anos ou mais

13. Qual a sua função na escola: *

Marcar apenas uma oval.

- Diretor(a)
- Vice-Diretor(a)
- Coordenador(a) Pedagógico(a)
- Professor(a)
- Secretário(a) Escolar
- Coordenador(a) Administrativo(a)
- Tesoureiro(a)
- Assistente Administrativo(a)
- Assistente Pedagógico(a)
- Outro: _____

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

14. De uma forma geral, você considera que o curso de capacitação sobre o PDDE ofertado pelo CECAMPE/NE foi: *

Marcar apenas uma oval.

- Péssimo
- Ruim
- Regular
- Bom
- Ótimo

15. A metodologia, os materiais e recursos didáticos utilizados no curso foram adequados? O que poderia ser melhorado? *

16. O curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE em sua escola? O que faltou de conteúdo sobre o PDDE que você utiliza na sua prática profissional?

17. Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie cada uma das perguntas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	<input type="radio"/>				
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e Ações Integradas.	<input type="radio"/>				
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e Ações Integradas.	<input type="radio"/>				
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	<input type="radio"/>				

18. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie cada uma das afirmativas e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta) *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O período de realização do curso foi adequado.	<input type="radio"/>				
A carga horária do curso foi adequada.	<input type="radio"/>				
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	<input type="radio"/>				
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	<input type="radio"/>				
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	<input type="radio"/>				
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	<input type="radio"/>				

19. Sobre a articulação e interação com tutores e equipe técnica, solicitamos que avalie cada uma das afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta) *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Houve interação entre alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IMPACTO DO CURSO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE

20. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre a Legislação relacionada ao PDDE. *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

21. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre a Legislação relacionada às Ações Integradas. *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

22. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre os Programas ofertados pelo FNDE (obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	<input type="radio"/>				
Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE	<input type="radio"/>				
Caminho da Escola	<input type="radio"/>				

23. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas ao PDDE (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	<input type="radio"/>				
PDDE Campo	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Sustentável	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	<input type="radio"/>				
PDDE Novo Ensino Médio	<input type="radio"/>				
PDDE Brasil na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação e Família	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Cultura nas Escolas	<input type="radio"/>				
PDDE Atleta na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação Conectada	<input type="radio"/>				
PDDE Emergencial	<input type="radio"/>				

24. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX) (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de Repasse de Recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos Recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de Contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e Controle Social	<input type="radio"/>				

25. Após a sua participação no Curso, avalie os fatores indicados a seguir e indique o NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO do PDDE em cada um dos fatores indicados a seguir (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Descentralização de Recursos	<input type="radio"/>				
Democratização da Gestão Escolar	<input type="radio"/>				
Participação da Comunidade Escolar na tomada de decisão	<input type="radio"/>				
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Infraestrutura física	<input type="radio"/>				
Melhoria na gestão pedagógica da escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Qualidade do Ensino	<input type="radio"/>				
Aumento no índice do IDEGES	<input type="radio"/>				
Fortalecimento da Autogestão	<input type="radio"/>				

26. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço a seguir).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários